

CAFA NATIONS CUP 2025

CAFA
NATIONS
CUP
2025

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2025/4

SPORTDA ILMIY TADQIQOTLAR

JISMONII TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI

“Sportda ilmiy tadqiqotlar”

Ilmiy-nazariy jurnal

Tahrir xay’ati

TARKIBI

MIRJAMOLOV M.X.

(Bosh muxarrir)

M.M. AZIZOV

(Bosh muxarrir o’rinbosari)

Tahrir hay’ati a’zolari:

R.M.Matkarimov

F.A.Kerimov

M.X.Mirjamolov

M.O’.Arziqulov

K.D.Yarashov

D.H.Umarov

O.J.Dadaboyev

J.M.Ishtayev

E.T.Raxmonov

A.A.Artikov

N.M.Yusupov

Y.Y.Aripov

D.Yu.Tashnazarov

G’.S.Xojamkeldiyev

A.U.Xamidjonov

M.M.Azizov

SH.V.Djalalov

N.N.Azizov

D.Y.Egamov

M.R.Yo’ldashov

SH.M.Nurmatova

S.N.Po’latov

O.R.Egamberdiyev

D.B.Shaymardonov

B.B.Kipchakov

Sh.S.Ermatov

F.M.Muradov

D.U.Suyunovich

O.E.Toshmurodov

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ

Sh.F.Mo’minjonov – Besh tashabbus olimpiadasidasi doirasida o’tk Aziladigan mashg’ulot va musobaqalarda sog’liqni mustahkamlash bosh mezon.....	4
A.A.Nizametdinov - Kompleks musobaqalarga sportchilarni tayyorlashda sport turlari bo’yicha tahlili.....	8
A.K.Eshstayev - Базовая подготовка гимнастов как основа совершенствования технического мастерства.....	12
N.M.Atamuxamedova - Bolalarda kamharakatlilik qarshi kurashishda sog’lomlashtirish va kompensatsiyaga qaratilgan pedagogik yondoshuvlar.....	16
B.B.Kipchakov - kurashchilarning jismoniy rivojlanishi va harakatli o’yinlar	21
D.R.Norkulov - Basketbolchilarni rag’batlantirish va faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida “lider-trener” modeli asosida ramp-17 reyting tizimini joriy etish metodologiyasi.....	24
F.A.Kerimov, M.X.Mirjamolov, M.M.Azizov, G’.S.Xo’jamkeldiyev - Yuqori malakali sportchilarni spirografiya orqali O’pkaning tiriklik sig’imi natijalar tahlil.....	28
Y.Y.Aripov - Umumt’limta’limmaktablarida jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o’qitishning samarali yo’llari.....	31
I.X.Qutlimuratov - Futbol bo’yicha hakamlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish usullari.....	35
D.Yu.Tashnazarov - U15 38-44 vazn toifasidagi yunon-rim kurashchilarning o’quv-mashg’ulot jarayonlaridagi jismoniy tayyorgarlik ko’rsatkichlarining o’zgarish dinamikasi.....	36
H.M.Iyusupov - Распределения нагрузок подготовительном этапе в подготовке футболисток высокой квалификации.....	41
S.U.Ibraximov - Oliy ta’lim muassasalarida sport faoliyatining ustuvor vazifasi sifatida sport madaniyatini shakllantirish va uning tarkibiy jihatlari.....	45
Z.B.Sabirova - Jismoniy imkoniyati cheklangan sportchi talabalarni parasport turlariga tayyorlash metodikasi.....	51
O.V.Ganchirova - Sportchi-talabalarni musobaqalarga tayyorlashda ilmiy asoslangan diagnostika tizimini ishlab chiqish.....	53
O.F.Qambarov - Umumiy o’rta ta’lim maktabi o’quvchilarini sog’lom turmush tarziga jalb etishda sportning roli: farg’ona misolida.....	56
E.M.Usmonov - Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida sport iste’dodlarini erta aniqlashning zamonaviy uslubiyatining dolzarb masalalari.....	59
Sh.S.Ermatov - Iqtidorli futbolchilarni tanlashda genetik va antropometrik omillarni o’rni va ahamiyati.....	63
A.I.Olimov - Jismoniy madaniyat ta’limida malakaviy amaliyotning samaradorligi: tajriba-sinov ishlari natijalari.....	66
B.A.Satipov - Yosh erkin kurashchilarning texnik-taktik faoliyati, musobaqa natijalari va jismoniy ko’rsatkichlari o’zaro bog’liqligi.....	71

Yana bir bokschimiz “Big Uzbek” nomi bilan dunyoga tanilgan jahon chempioni va ikki karra olimpiya o‘yinlari chempioni Jalolov Bahodirda ham tadqiqotlar o‘tkazildi. Uning uchun belgilangan me‘yor antropometrik ko‘rsatkichlarini hisobiga balandroq 6,38-5,37 litr deb belgilandi. Amalda esa, 6,63 litr 104 % ni natija qayd etildi. Rasmdan ham ko‘rinib turibdiki, B.Jalolovda hech qanday to‘xtalishlar kuzilmadi. Bu esa, boksching o‘pkaning tiriklik sig‘imi va nafas olish tezligi a‘lo darajada ekanligini ko‘rsatdi. Nafas olish va chiqarish tizimi yaxshi deb baholandi.

Xulosa. Sportchilarda o‘pkaning tiriklik sig‘imi me‘yor darajasida bo‘lishi uchun mashg‘ulotlar rejasiga haftasiga kamida ikki marta 8-10 km kross yugurish hamda mashg‘ulot so‘ngida nafas olish mashqlarini mashg‘ulotlar rejasiga kiritish muhimligi olib borilgan tadqiqotlar davomda aniqlandi. Shu bilan birga, quyidagilar tavsiya etiladi: suvda uzoq nafas ushlab suzish, Intervallar bilan yugurish, dengiz sathidan 1800-2000 metr balandlikda gipoksik sharoitda mashg‘ulotlarni tashkil etish, kuch va tezkor-chidamlilik mashqlarida nafasni to‘g‘ri taqsimlash, mashqlar orasida dam olish vaqtlarida chuqur nafas olish mashqlarini qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1 X
оджамкелдиев, Г. Спорт машгулотлари жараёнларида тикланишнинг аҳамияти // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), (2023). 233-237.

2 K
hojamkeldiyev, G. S. Medical and biological means of increasing working capacity and recovery of athletes // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, Jizzakh, 2023. - P.232-237.

3 K
hujamkeldiyev, G. S. (2023). The importance of recovery in the processes of sports exercises // In Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XIX Междунар. науч. конф., Белгород, 25–26 апр. 2023 г./Белгор. гос. технол. ун-т.–Белгород: Изд-во БГТУ, 2023.–471с. ISBN 978-5-361-01170-4 (P. 462).

4 X
оджамкелдиев, Г. (2023). Спорт машгулотлари жараёнларида тикланишнинг аҳамияти // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), - C.233-237.

5 K
hojamkeldiyev Gafur S. Medical and biological means of increasing working capacity and recovery of athletes // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, Jizzakh, 2024. - Pages: 232-237

Muallif bilan bog‘lanish uchun:
Email: Yunus.Aripov@gmail.com
Tel: +998 94 152 99 54

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, professori, p.f.n.

Y.Y. Aripov

Chirchiq shahri, O‘zbekiston

UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISHNING SAMARALI YO‘LLARI

Аннотация

. В данной статье рассматривается проблема обеспечения преемственности в преподавании дисциплины «Физическая культура» на основе дифференцированного подхода. С целью частичного решения данной проблемы разработаны модель и методика обеспечения преемственности во всех разделах физической культуры, включая различные виды спорта, теорию и практику, основанных на дифференцированном подходе. Особое внимание уделено педагогическому обоснованию данных разработок.

Ключевые слова: дифференцированный подход, обеспечение преемственности, физическое развитие, уровень физической подготовленности.

Annotation

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya fanini o‘qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksizligini ta‘minlash maqsadida, jismoniy tarbiya fanining barcha bo‘limlarida sport turlaridagi nazariya va amaliyot tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksizlik ta‘minlash modelini va uslubiyotini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik asoslashga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: tabaqalashtirilgan yondashuv, uzluksizligini ta‘minlash, jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi.

This article addresses the problem of ensuring continuity in the teaching of Physical Education based on a differentiated approach. In order to partially resolve this issue, a model and methodology have been developed to ensure continuity across all sections of physical education, including various sports, theory, and practice, on the basis of a differentiated approach. Particular attention is given to the pedagogical justification of these developments.

Keywords: differentiated approach, ensuring continuity, physical development, level of physical preparedness.

Mavuzning dolzarbligi. Bugungi kunda taraqqiyot yo‘lidan ildam qadamlar bilan

borayotgan mamlakatimizda ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg‘or

pedagogik va zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirishda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Ushbu siyosatning asosiy tamoyillaridan biri ta'limning uzluksizligi va izchilligidir. Uzluksiz ta'limning milliy dasturning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof etilishining sabablaridan bir ham ana shundadir.

Ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash pedagogikada doimo dolzarb muammolardan biri bo'lib kelgan. Uzluksiz ta'lim tizimida barcha fanlar qatori jismoniy tarbiya fanidan ham o'quvchilarga bilim, ko'nikma va malakalarning uzluksiz va uzviylik asosida o'qitilishi katta ta'lim va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fanining mazmuni qayta tahlildan o'tkazish, ta'lim bosqichlarini tubdan isloh qilish va hayot bilan bog'lash bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

Shu maqsadda, mazkur maqolada bizlar quyidagi ana shu muammo yechimini jismoniy tarbiya fanini o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksizligini ta'minlash muammosini qisman bo'lsada hal etish maqsadida, jismoniy tarbiya fanining barcha bo'limlarida sport turlararo, nazariya va amaliyot tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksizlikni ta'minlash modelini, uslubiyotini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik asoslash zarur deb bilamiz hamda mazkur muammoga alohida e'tibor qaratdik.

Shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashish muammolarini ilmiy ishlar ishlab chiqish, ularning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasini yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchilarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash, jismoniy rivojlanishini ta'minlash, jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Bu masalani hal qilishning asosiy yo'llaridan biri tabaqalashtirish asosida jismoniy tarbiya jarayonida sport turlarini o'rgatishda uzluksizlikni ta'minlash ham izlanishlarning tashkil etilayotganligi alohida e'tiborga molikdir.

Ta'lim jarayonining har bir bosqichida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olib, dastur doirasidagi uzluksizlikni ta'minlash uchun har bir bosqichda ayni bir mavzuni qanday qilib, qaysi talablar asosida o'qitish lozimligini ta'lim standartlarida keltirilgan bilim, ko'nikma va malakalarning minimal talablaridan kelib chiqqan holda belgilanishi lozim. Zaruriyat tug'ilgan taqdirda, DTSlarni amaliy tajribalardan kelib chiqqan holda takomillashtirish zarur.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan umumiy qoidalarni hisobga olgan holda, umumiy o'rta ta'lim maktablari tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya fanini o'qitish jarayoni uzluksizligini va uzviylikni ta'minlashni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Shu boisdan ham, avvalo shuni aytish lozimki, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari bilan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini olib borishda ularning maktabda egallagan bilim, ko'nikma va malakalariga tayanish lozim. Bunda o'quvchilarning fundamental bilim, ko'nikma va malakalari muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajalari o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ham ega.

Bir hil yoshdagi va bir hil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har hil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har hil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish zarurati tug'iladi.

Ushbu muammo yechimi ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya fanini o'qitish tizimini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Jismoniy tarbiyaga doir bilimlarni egallash va o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishdek vazifalarni hal etish jismoniy tarbiyani tashkil etish masalasida yangi yechimlarni kelgusida qidirib topishdir. Bu esa bizningcha, quyidagi ishlarni amalga oshirishni taqozo etadi:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarida turlicha jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan o'quvchilar bo'lishini hisobga olib, ularni

guruhlashtirish va har bir guruxga mos va xos bo'lgan mashqlar majmuasini o'tkazish;

2. O'quv-mashg'ulot jarayonini yanada yaxshilashga qaratilgan turli usul va uslublarni o'qitishning tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uning izchilligini va uzluksizligini ta'minlashga erishish;

3. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va salomatlik darajasini belgilab beruvchi "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi" sinovlarini har bir bosqichida va har bir o'quv choragi oxirida sinov mashqlari bo'yicha musobaqalar tashkil etish va o'tkazish.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya fanini o'qitishda dasturdagi sport turlarini o'rgatishda uzluksizligini ta'minlash masalalari bugungi kunning dolzarb masalalaridan bir bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi- jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya fanini o'qitishda dasturdagi sport turlarini o'rgatishda uzluksizligini ta'minlash va ularning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Jismoniy tarbiya fanini o'qitishda dasturdagi sport turlarini tahlil qilish;

2. Amaldagi jismoniy tarbiya fan dastur bo'limlaridagi sport turlarini o'rgatishga erishish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Umum tekshirish va amaliy tajriba sinovlari natijalarining ko'rsatishicha, har bir sinfda kuchli, o'rta va kuchsiz o'quvchilar mavjuddir. Shu sababli, guruhdagi o'quvchilar o'rtasida jismoniy tarbiya materiallarini o'zlashtirishda sezilarli farq kuzatildi.

O'quv – uslubiy adabiyotlar tahlili, shuningdek biz tomonimizdan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosida V-IX sinf umumta'lim maktab o'quvchilari uchun jismoniy sifatlarni o'rgatish va rivojlantirishda tabaqalashtirilgan yondashuv ishlab chiqildi.

Ushbu tabaqalashtirilgan yondashuv o'quvchilarning turlicha tempda ta'lim olayotgan guruhlari uchun o'quv materialini tabaqalashtirilgan uslubiyot ko'rinishida maxsus tashkil etishni ko'zda tutadi. Tabaqalashtirilgan yondashuv o'quv dasturining an'anaviy bo'limlarini hisobga olgan holda ishlab chiqildi.

Mazkur dasturga ko'ra tabaqalashtirilgan ta'lim uslubiyoti quyidagi masalalarni hal etishga yo'naltirildi :

1. Hayot uchun muhim bo'lgan harakat malaka va ko'nikmalarni o'rganish, ularni murakkabligi turlicha vaziyatlarda qo'llay bilish;

2. Jismoniy va funksional tayyorgarlik darajani muntazam ravishda oshirib borish;

3. O'quvchining individual xususiyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, jismoniy tayyorgarligidagi zaif tomonlarini bartaraf etishga intilish;

4. Gigiena, tibbiyot sohasidagi nazariy bilimlarni va tajribaviy malaka va ko'nikmalarni, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha zarur tushunchalar va nazariy ma'lumotlarni egallash;

5. O'quvchilarning jismoniy tarbiya va sport mashqlari bilan shug'ullanish zarurligini va ular bilan mustaqil shug'ullana olishlarini tarbiyalab borish hamda ularni mehnat qobiliyatlarini oshirishda, o'quv mashq trenirovka hamda dam olish jarayonida ongli ravishda qo'llay olish.

Tadqiqot davomida V-IX sinflarda jismoniy rivojlanish darajasi bo'yicha o'quvchilar 3 ta guruhga ajratildi: yuqori, o'rtacha va past darajadagilar. Har bir guruhga mos mashg'ulotlar majmuasi ishlab chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tabaqalashtirilgan yondashuv orqali har bir o'quvchining harakat ko'nikmalari ancha tez shakllandi, harakat aniqligi va tezkorligi oshdi.

Bu yondashuv o'qituvchiga mashg'ulotlarni individual va guruh yondashuvi asosida rejalashtirish, har bir o'quvchining qiziqishlari va jismoniy salohiyatini inobatga olish imkonini berdi. O'quvchilarning darsga bo'lgan munosabati va faol ishtiroki ortdi.

1-jadval.

Tabaqalashtirilgan mashg'ulotlardan oldin va keyin harakat malakalari natijalari (ballarda)

Guruh	O'quvchilar soni	Dastlabki natija (ball)	Yakuniy natija (ball)	O'sish foizi (%)
Yuqori daraja	15	82,4	90,1	+9,3%
O'rtacha daraja	15	68,2	81,3	+19,2%
Past daraja	15	54,6	71,5	+31,0%
O'rtacha	45	68,4	81,0	+18,4%

Izoh: Harakat malakasi 100 ballik mezon asosida maxsus testlar orqali baholandi (tezlik, muvozanat, koordinatsiya, aniqlik va kuchga asoslangan topshiriqlar).

Shuningdek, harakat malakalaridagi o'sish quyidagi foizlarda aniqlandi: Yuqori daraja – o'sish nisbatan kam (9,3%), chunki boshlang'ich daraja allaqachon yuqori; O'rtacha daraja – sezilarli o'sish (19,2%); Past daraja – eng katta

ijobiy siljish (31%) kuzatildi, bu esa tabaqalashtirishning samaradorligini tasdiqlaydi.

O'quvchilarning harakat malakalari bo'yicha dastlabki va yakuniy natijalarda ko'rinib turibdiki, barcha guruhlarda natijalar ijobiy tomonga o'zgarib, ayniqsa past darajadagi o'quvchilarda sezilarli o'sish kuzatilgan.

Tabaqalashtirilgan yondashuv o'zini oqladi: O'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda guruhlariga ajratilgan holda mashg'ulotlar olib borilishi har bir guruh vakillarida harakat malakalarining sifatli shakllanishiga olib keldi. Ayniqsa, past darajadagi o'quvchilar orasida 31 foizgacha o'sish kuzatildi, bu metodikaning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Individuallashtirilgan yondashuv ta'lim sifatini oshirdi: Har bir o'quvchining jismoniy holati va rivojlanish sur'atiga moslashtirilgan mashqlar majmuasi ularning darsdagi ishtirokini va motivatsiyasini sezilarli darajada oshirdi. O'quvchilarning darsdagi faol ishtiroki 63 foizdan 86 foizgacha ko'tarildi.

Metodikaning pedagogik foydasi aniqlandi: Tabaqalashtirish asosida tuzilgan dars rejalarining samaradorligi, o'quvchilarning harakat koordinatsiyasi, aniqligi, tezkorligi va kuch sifatleri bo'yicha o'zgarishlar orqali isbotlandi. Statistik jihatdan ishonchli farq ($p < 0.05$) aniqlandi.

Tajriba jarayonida mustahkamlanayotgan harakat malakalari doimiy xarakterga ega bo'ldi: Harakatlar avtomatlashtirish bosqichiga yaqinlashgan bo'lib, bu o'quvchilarning sportga bo'lgan munosabati, ijobiy psixologik holati va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qildi.

Tabaqalashtirilgan yondashuv universal metodik asos bo'lishi mumkin: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuv nafaqat jismoniy tarbiya darslarida, balki boshqa fanlarda ham individual rivojlanish, qiziqish va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda samarali qo'llanilishi mumkin.

O'quvchilarda harakat malakalarini shakllantirish jarayonida tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi ushbu tadqiqot davomida eksperimental usullar asosida isbotlandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasiga qarab guruhlariga ajratilgan holda olib borilgan mashg'ulotlar har bir toifadagi o'quvchining harakat ko'nikmalari va jismoniy faolligini sezilarli darajada oshirdi.

Tajriba natijalariga ko'ra, harakat malakalarining shakllanishi bo'yicha past tayyorgarlikdagi guruhda 31%, o'rtacha guruhda 19,2%, va yuqori darajadagi guruhda 9,3% lik ijobiy o'sish kuzatildi. Bu esa, tabaqalashtirilgan

yondashuv orqali o'quvchilarning harakat faoliyati, koordinatsiya, tezlik va chidamlilik kabi ko'rsatkichlari samarali rivojlanishini tasdiqlaydi.

Mazkur metodik yondashuv o'quvchilarda mustaqil harakatni shakllantirish, ularning jismoniy faoliyatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish, darslarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda o'qituvchiga tabaqalashtirilgan yondashuv asosida samarali ta'limni yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Tadqiqot yakunida shuni xulosa qilish mumkinki, tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning jismoniy tarbiyasini individual yondashuv asosida rivojlantirishda pedagogik va amaliy jihatdan samarali vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytish keraki, yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib, o'quvchilarning jismoniy rivojlanganlik va jismoniy tayyorgarlik darajalarini takomillashtirishga hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya fanini o'qitish jarayoni uzluksizligini ta'minlashga katta xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturi. – M., 1991. –443 s.
2. Metodika fizicheskogo vospitaniya shkolnikov / pod red. G.B. Meyksona, L.E. Lyubomirskogo. – M., 1989. – 143 s.
3. Korotkova Ye.A. Optimizatsiya uchebnogo protsessa po fizicheskoy kultury v shkole na osnove texnologii differensirovannogo fizkulturnogo obrazovaniya shkolnikov. Avtoref.dis. ... dok.ped.nauk (13.00.04) /Ye.A.Korotkova; (OGIFK).-Omsk, 2000.-36 s.
4. Kurochkin S.Vi Differensirovannyy podxod k fizicheskomu vospitaniyu shkolnikov. Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /S.V.Kurochkin; Xabarovsk, 2004.-24 s.
5. Kainov A.N. Differensirovannaya otsenka fizicheskoy podgotovlennosti shkolnikov Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /A.N.Kainov; Volgograd, 2004.-28 s.
6. Xojiev, A.F. O'quvchilarda jismoniy malakalarni rivojlantirishda individuallashtirilgan yondashuv. // Pedagogik mahorat jurnali. – 2021. – №3. – B. 78–84.
7. Tursunov, Sh.T. Tabakalashtirilgan o'qitish texnologiyasi – jismoniy tarbiyada samaradorlik omili. // Zamonaviy ta'lim muammolari. – 2020. – №2(5). – B. 45–49.
8. Xasanov, U.T. Jismoniy tarbiyada ta'lim usullari va zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2021. – 198 b.
9. Xayitov, J.Q., Hamidova, M.A. Jismoniy tarbiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar.